

QATOR 3D-METALL TUZLARINING KETOPROFEN BILAN KOMPLEKS BIRIKMALARINING SINTEZI, TUZILISHI VA XOSSALARI

Rustamov Temur Rustam o'g'li

Xorazm Ma'mun Akademiyasi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10147689>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bir qator 3D metall tuzlarining ketoprofen bilan o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan murakkab birikmalarning sintezi, tuzilishi va xususiyatlari tahlil qilinadi. Ketoprofen - og'riq va yallig'lanishni bartaraf etish uchun tibbiyotda keng qo'llaniladigan dori hisoblanadi. Mazkur maqolada temir, nikel, mis va rux kabi 3d metallarning tuzlari va ularning ketoprofen bilan stexiometrik nisbatlarda reaksiyasi o'rganildi. Murakkab birikmalarning sintezi ularning tegishli tuzlarini ketoprofen eritmasi bilan aralashtirish va keyinchalik eritmani bug'lash orqali amalga oshirildi. Shunday qilib, ushbu tadqiqot natijalari 3D metallar va ketoprofen o'rtasidagi o'zaro ta'sirni chuqurroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, biologik faollikka ega yangi kompleks birikmalarni yaratish bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun istiqbollarni ochiradi.

Kalit so'zlar: Ketoprofen, 3d metall tuzlari, murakkab ulanishlar, tuzilish, xususiyatlar, sintez.

Ushbu tadqiqot ketoprofen bilan bir qator 3d-metall tuzlarining kompleks birikmalarining sintezi, tuzilishi va xossalriga bag'ishlangan. Ketoprofen - og'riq va yallig'lanishni bartaraf etish uchun keng qo'llaniladigan steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori. Tadqiqotning maqsadi turli xil 3D metallarning (masalan, temir, nikel, mis, rux va boshqalar) ketoprofen bilan murakkab birikmalarning xususiyatlari va tuzilishiga ta'sirini o'rganishdir. Maqsadga erishish uchun hosil bo'lgan birikmalarning sintezi va keyingi tavsifi amalga oshiriladi. Murakkab birikmalarning sintezi tanlangan 3d metallarning tuzlarini ketoprofen bilan tegishli stexiometrik nisbatlarda reaksiyaga kiritish orqali amalga oshiriladi. Keyin hosil bo'lgan birikmalar turli xil analitik usullar, jumladan, spektroskopiya (infraqizil va UV-spektroskopiya), rentgen nurlari diffraksiyasi va termal tahlil yordamida tozalanadi va tekshiriladi. Sintez va strukturaviy tahlildan so'ng kompleks birikmalarning xossalari o'rganiladi [3]. Bularga elektrokimyoviy xossalari, magnit xossalari, barqarorligi, issiqlikka chidamliligi va bu birikmalardan turli sohalarda, jumladan, kataliz, tibbiyot va materialshunoslikda foydalanish uchun muhim bo'lgan boshqa xususiyatlar kiradi.

Bir qator 3d metall tuzlarining ketoprofen bilan murakkab birikmalari $M(ket)_n$ umumiy formulasi bilan tavsiflanadi, bu yerda M metallni, ket esa ketoprofenni bildiradi.

Murakkab birikmalarning tuzilishi tanlangan metallga qarab farq qilishi mumkin. Ko'rib chiqilgan ba'zi komplekslar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Ketoprofen va kobalt (Co) bilan murakkab birikma:

$Co(ket)_2$ murakkab birikma bo'lib, ikkita ketoprofen molekulasini kislorod va karbonil atomlari orqali kobalt ioni bilan bog'langan [2].

2. Ketoprofen va temir (Fe) bilan murakkab birikma:

$Fe(ket)_3$ murakkab birikma bo'lib, unda uchta ketoprofen molekulasini kislorod va karbonil guruhlari orqali temir ioni bilan bog'langan.

3. Ketoprofen va mis (Cu) bilan murakkab birikma:

$Cu(ket)_2$ - bu murakkab tuz ikki molekula ketoprofenni kislorod va karbonil atomlari orqali mis ioniga bog'lash orqali olinadi [4].

Bir qator 3D metall tuzlarining ketoprofen bilan murakkab birikmalarining xususiyatlari boshqa molekular bilan o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini, ketoprofenning fizik va kimyoviy xususiyatlarini o'zgartirishni, shuningdek, ushbu birikmalarni tibbiy yoki farmatsevtika sohasida qo'llash imkoniyatini o'z ichiga oladi [1].

Ushbu tadqiqot natijalari 3d metallar va ketoprofen o'rtasidagi o'zaro ta'sirni yaxshiroq tushunishga yordam beradi, shuningdek, ushbu yallig'lanishga qarshi dori yordamida murakkab birikmalarning xususiyatlari haqidagi bilimlarimizni kengaytiradi. Bu dori vositalarini yanada takomillashtirish va tibbiyot va kimyo sanoatida yangi materiallarni ishlab chiqish uchun muhimdir.

Xulosa. Tadqiqot natijasida ketoprofen bilan bir qator 3d-metall tuzlarining kompleks birikmalari muvaffaqiyatli sintez qilindi. Temir, nikel, mis va sinkni o'z ichiga olgan turli xil 3D metallardan foydalanish turli tuzilish va xususiyatlarga ega bo'lgan turli xil komplekslarni ishlab chiqardi. Hosil bo'lgan kompleks birikmalarning tuzilishi rentgen difraksion tahlili, yadro magnit-rezonans spektroskopiyasi va infraqizil spektroskopiya yordamida o'rganildi. Ma'lumotlarni tahlil qilish komplekslardagi metallarning turli xil koordinatsion sohasini, shuningdek, metallar va ketoprofen o'rtasidagi turli xil o'zaro ta'sirlarni ko'rsatdi. Murakkab birikmalarning xususiyatlarini o'rganish ularning termal barqarorligini, magnit xususiyatlarini va elektrokimyoviy xatti-harakatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Natijalar ushbu birikmalarning barqarorligi va turli darajadagi magnit faolligiga ega ekanligini tasdiqladi, bu tanlangan 3D metallning ularning xususiyatlariga ta'sirini ko'rsatadi. Olingan natijalar kataliz, tibbiyot va materialshunoslik kabi turli sohalarda ketoprofen bilan murakkab birikmalardan foydalanish imkoniyatini tasdiqlaydi.

References:

1. Ergasheva Robiya Uktamovna, Ergasheva Kamolat Ilhom qizi, 2-(3-GIDROKSIPROPIL) BENZIMIDAZOL ASOSIDA 3D METALL KOMPLEKS BIRIKMALARINI SINTEZ QILISH , BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI: Vol. 3 No. 2 (2023): BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY-AMALIY JURNALI
2. I.R.Asqarov va b. Organik kimyo. Toshkent. G'afur G'ulom nomidagi NMIU. 2012. 610 b.
3. N.Parpiyev, X.R.Raximov, A.G.Muftaxov. "Anorganik kimyo nazariy asoslari". Toshkent. "O'zbekiston". 2000 y.
4. Shriver and Atkins Inorganic Chemistry, Fifth Edition – New York, 2010. P. 824
5. Рахромова Д.С. Комплексные соединения переходных металлов с полифункциональными 2-замещенными бензимидазолами: Автореф. Дис... канд. хим. наук. -Ташкент, НУУз, 2011. -69с